

TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA SOLIQ SIYOSATINING
ROLI

Tashmuxamedova Yayra Atxamovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Iqtisodiy va moliyaviy xavfsizlik” kafedrasida dotsenti v.b., PhD.

yayrusha@tsue.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14554008>

Mamlakatimizda iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida, tadbirkorlikka qulay investitsion iqlim va ishbilarmonlik muhitini tubdan yaxshilash, xususiy mulk rolini oshirish, tadbirkorlikni rivojlantirish yo‘lidagi to‘siqlarni bartaraf etish va qulay shart-sharoitlar yaratishdek vazifalar turibdi. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi PF-6079-sonli **“Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida** farmonida,¹ Respublikada raqamli industriyani jadal rivojlantirish, milliy iqtisodiyot tarmoqlarining raqobatbardoshligini oshirish, shuningdek, 2017 — 2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini “Ilm, ma’rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturida belgilangan vazifalar ijrosini ta’minlash maqsadida bir qator vazifalar belgilab olingan. Jumladan:

- elektron hukumat imkoniyatlarini yanada kengaytirish, aholi va tadbirkorlik subyektlari uchun qo‘shimcha qulayliklarni yaratish hamda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishni ta’minlash;

- elektron hukumat tizimi doirasida elektron davlat xizmatlaridan aholi va tadbirkorlik subyektlari uchun shaxsni masofadan tasdiqlashning qo‘shimcha shakl va usullarini joriy etilishini nazarda tutuvchi raqamli identifikatsiyalashni rivojlantirish;

- aholi va tadbirkorlik subyektlarining davlat organlari va tashkilotlariga murojaatlarini ko‘rib chiqish holatini onlayn rejimida kuzatish samarali tizimlarini (“treking”) joriy etish;

- mahalliy dasturiy mahsulotlar bozori rivojlanishi uchun sharoit yaratish, shu jumladan tadbirkorlik subyektlari va davlat organlarining samarali o‘zaro hamkorligini ta’minlash orqali yangi innovatsion yechimlarni ishlab chiqish va ularni keyinchalik amalga oshirish;

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son “RAQAMLI O‘ZBEKISTON — 2030” Strategiyasi to‘g‘risidagi farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5030957>

Dekabr, 2024-Yil

- axborot texnologiyalari sohasidagi startap va tadbirkorlik subyektlari loyihalarini moliyalashtirish tizimining muqobil mexanizmlarini joriy yetish;

- biznes korxonalari, universitetlar, ilmiy-tadqiqot institutlari va ilmiy markazlar o'rtasidagi hamkorlikka asoslangan yuqori texnologiyali tadbirkorlik markazlari va klasterlarini yaratishga ko'maklashish vazifalari belgilangan.

Iqtisodiyotni yanada rivojlanishida tadbirkorlik subyektlari faoliyatini jadal rivojlanishini ta'minlash, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilish va ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilash maqsadida, bevosita tadbirkorlik subyektlarining, ya'ni soliq to'lovchilarining soliq madaniyati va soliq haqidagi bilimlarini to'g'ri shakllantirish kabi muhim masalalarni samarali hal etish zarur. Buning uchun, avvalam bor soliq tizimini mukammal qilib tashkil etish, uni takomillashtirish talab qilinadi.

Bunda tadbirkorlik sub'ektlari o'rtasida sog'lom va adolatli raqobatni ta'minlash, barcha sub'ektlar uchun tenglik tamoyili asosida soliqqa tortish va bojxona-tarif tizimini tartibga solishning samarali tizimini shakllantirish orqali raqobatbardosh ishlab chiqarishni rag'batlantirishga e'tibor qaratish muhim sanaladi.

Ta'kidlash joizki, 2018 yil 29 iyunda Prezident farmoni bilan O'zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish kontsepsiyasi qabul qilinib, bu orqali iqtisodiyotda soliq yukini ancha kamaytirishga, soliq solish tizimini soddalashtirishga va soliqqa tortish borasida adolatli, tadbirkorlar uchun ancha qulay soliq tizimi yaratilib, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar yig'iluvchanligining zarur darajasini ta'minlashga to'sqinlik qilayotgan bir qator tizimli muammolarning yechimini topishga ham erishildi.²

O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 2-apreldagi O'RQ-923-son "Kambag'allikni qisqartirishda tadbirkorlik subyektlari bilan o'zaro manfaatli hamkorlik o'rnatishga qaratilgan chora-tadbirlar belgilanganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksiga qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi Qonuni³ qabul qilinishi olib borilayotgan islohotlarning yorqin na'munasidir.

Bugungi kunda aholi hamda tadbirkorlik subyektlari vakillarini o'z vaqtida xabardor qilish, ularning soliqqa oid huquqiy bilimlarini yanada yuksaltirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu

& RESEARCH

² 2018 yil 29 iyundagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5468-son "O'zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish kontsepsiyasi to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/-3802378>

³ Qonunchilik palatasi tomonidan 2023-yil 26-dekabrda qabul qilingan, Senat tomonidan 2024-yil 9-fevralda ma'qullangan 2024-yil 2-apreldagi O'RQ-923-son "Kambag'allikni qisqartirishda tadbirkorlik subyektlari bilan o'zaro manfaatli hamkorlik o'rnatishga qaratilgan chora-tadbirlar belgilanganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksiga qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/-6862165>

Dekabr, 2024-Yil

jumladan, soliq qonunchiligiga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalar, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmon va qarorlari bilan iqtisodiyotimiz kelajagini ta'minlaydigan kisik biznes va xususiy tadbirkorlikni jadal rivojlantirish uchun qulay shart-sharoit yaratish, imtiyoz va preferensiyalar berish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash eng muhim ustuvor yo'nalish hisoblanadi.

2024 yil "O'zbekiston — 2030" strategiyasini "Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturlarini inobatga olgan holda Davlatimiz rahbarining 2024 yil 21- fevraldagi PF-37-son Farmoniga asosan Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishning asosiy omili sifatida biznes uchun yanada qulay sharoitlarni yaratish maqsadida "Biznesni qo'llab-quvvatlash dasturi" ishlab chiqildi. Ushbu Farmonga muvofiq ishlab chiqilgan yangi qonun tadbirkorlik subyektlari huquqlarining ustuvorligi prinsipining huquqiy asoslarini yanada mustahkamlashga qaratilgan. Bu jarayonda soliq xizmati organlarining bevosita ishtiroki, soliq xizmati xodimlarining o'z vazifalarini bajarishda amalga oshirib borayotgan chora-tadbirlari muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi kunga qadar xususiy mulkni himoya qilishning konstitutsiyaviy huquqlari hamda kafolatlari ta'minlandi, kichik biznes sub'ektlari zimmasidagi soliq yukini keskin kamaytirish maqsadida, soliq solishning soddalashtirilgan tartibi joriy qilindi. Shuningdek, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning iqtisodiyotdagi ulushini tubdan oshirish, ularga qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish, ro'yxatdan o'tkazishni soddalashtirish, ruxsat berish mexanizmini qisqartirish va hisobot tizimi tartiblarini takomillashtirishga erishildi.

Tadbirkorlik sub'ektlari uchun hukumatimiz tomonidan yaratilayotgan engilliklar bilan bir qatorda Davlat soliq qo'mitasi tizimida ham ularga yuqori saviyada va sifatli xizmat ko'rsatish hamda qulay shart-sharoit yaratish borasida qator ishlar amalga oshirilmoqda.

Ayniqsa soliq organlari tizimida ilg'or axborot-kommunikatsiya texnologiyalari joriy etilishi soliq qonunchiligi buzilishlarining oldini olish, ularni aniqlash va bartaraf etish bo'yicha axborot-tahliliy ishlar samaradorligini oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Bugungi kunda soliq ma'murchiligini takomillashtirish, qog'ozsiz hujjat almashinuvini joriy etish va davlat soliq xizmati organlari ishining samaradorligini oshirishga qaratilgan o'ttizga yaqin dasturiy mahsullar ishlab chiqilib amaliyotga joriy etildi: «Soliq hisobotlarini on-line va off-line rejimlarda elektron ko'rinishda yuborish», «Elektr energiyasi bo'yicha muddati o'tgan qarzdorlik hisobini yuritish», «Yuridik shaxslarning soliq qarzlari hisobini yuritish», «Tekshirishlar reja-jadvalini shakllantirish», «Yakka tadbirkorlarda tekshirishlar hisobini yuritish», «Davlat daromadiga o'tkaziladigan mol-mulklar hisobini yuritish», «Ma'muriy

Dekabr, 2024-Yil

amaliyotni hisobga olish», «Soliq tekshiruvlari hisobini yuritish», «Kadrlarga oid ma'lumotlar bazasi», «Interaktiv xizmatlar» va boshqa dasturiy mahsullarni sanab o'tish mumkin. Bu dasturiy mahsullar, albatta, tadbirkorlik subyektlari va soliq to'lovchilar o'rtasida soliq to'lash tizimini, soliq hisobotini yuritish va uni hisoblash jarayoni yengillashtiradi. Shu bilan bir qatorda axborotlar bazasini shakllantirish va undan foydalanish uchun qulay shart-sharoitlar yaratib beradi.

Shu bilan bir qatorda "Elektron hukumat" tizimini joriy etish doirasida davlat organlari faoliyatida axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini jadal rivojlantirish, tadbirkorlik subyektlarining vakolatli organlar bilan o'zaro hamkorligining bevosita muloqot qilmaydigan shakllarini kengaytirish bo'yicha tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Bugungi kunda soliq sohasidagi keng ko'lamli o'zgarish va yangiliklar amalga oshirilib kelinmoqda. Xususan, Prezidentimizning 2023-yil 10-fevraldagi PF-21-son "Tadbirkorlik subyektlarini toifalarga ajratish mezonlari hamda soliq siyosati va soliq ma'muriyatchiligini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni qabul qilindi.⁴ Unga ko'ra,

- jami daromadi 10 milliard so'mdan kam bo'lmagan tadbirkorlik subyektlari uchun davlat xaridlarida 20 foizlik kvota joriy etiladi va ushbu xaridlar doirasida budget buyurtmachilari bilan tuziladigan shartnomalarda 50 foiz miqdorida oldindan to'lovni amalga oshirish nazarda tutiladi.

Bunda, soliq organlari tomonidan jami daromadi 10 milliard so'mdan oshgan tadbirkorlik subyektlari to'g'risidagi ma'lumotlar shakllantiriladi va maxsus axborot portali bilan ma'lumot almashinuvi ta'minlanadi;

- davlat xaridlarida eng yaxshi takliflarni tanlash va tender savdolarida ishtirokchilar takliflarini baholashda qo'shilgan qiymat solig'i summasi inobatga olinmaydi;

- yuqori qo'shilgan qiymatli mis mahsulotlarini eksport qiluvchi korxonalarining mahsulotlar ishlab chiqarish va ularni tashqi bozorga sotish bilan bog'liq xarajatlarini eksport qiymatining 6 foizigacha qoplash tartibi bekor qilinadi.

Soliq to'lovchining shaxsiy kabinetidan foydalanish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiql

Yana bir isloxtlarni amalga oshirishdagi tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan, soliq sohasidagi tub burilishlardan biri, O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasining 2017-yil 15-avgustdagi 2017-41-son qaroriga muvofiq "Soliq to'lovchining shaxsiy kabinetidan foydalanish tartibi to'g'risidagi Nizomi" tasdiqlangan.⁵ Unga ko'ra, O'zbekiston Respublikasining Soliq

⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 10-fevraldagi PF-21-son "Tadbirkorlik subyektlarini toifalarga ajratish mezonlari hamda soliq siyosati va soliq ma'muriyatchiligini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni. <https://lex.uz/docs/-6379809>

⁵ O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasining 2017-yil 15-avgustdagi 2017-41-son "Soliq to'lovchining shaxsiy kabinetidan foydalanish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi qarori. <https://lex.uz/docs/-3331962>

Dekabr, 2024-Yil

kodeksining 22-moddasiga o'zgartirish kiritilib, "Soliq to'lovchining shaxsiy kabineti" degan tushuncha bilan to'ldirilgan edi. Bugungi kunda, **2019 yil 30-dekabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Soliq kodeksiga muvofiq** 56-modda "Soliq to'lovchining shaxsiy kabineti"ga bag'ishlangan.⁶ Bu tushuncha soliq to'lovchilar bilan munosabatlarni elektron shaklda amalga oshirish uchun huquqiy asos hisoblanadi.

"Soliq to'lovchining shaxsiy kabineti" faollashtirilgach, soliq to'g'risidagi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan huquq va majburiyatlarni bajarish bo'yicha soliq to'lovchi va soliq undiruvchi o'rtasidagi o'zaro munosabatlar faqat elektron shaklda amalga oshiriladi.

Joriy etilayotgan texnologiyalar aholi, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik uchun yangi imkoniyatlar yaratadi, shu bilan bir qatorda axborot almashish va tarqatish tezligini oshirishga imkon beradi. Bu esa, fiskal organlarning o'z vazifalarini bajarish samaradorligini kengaytiradi. Shu o'rinda "Jismoniy shaxslar imtiyozlari to'g'risida ma'lumotnoma", "O'z biznesingni yarat", "Soliq to'lovchilarni ro'yxatga olish" kabi boshqa interfaol xizmatlar hamda "Soliq" mobil ilovasi ishlab chiqilishi zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining tezkor rivojlanishi va amaliyotga tadbiriq etilishining yorqin natijasidir.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkiki, tadbirkorlik subektlari faoliyatini jadal rivojlantirish, xususiy mulkni himoyalash va ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilash maqsadida, mamlakatimizda ko'plab islohotlar, chora-tadbirlarning amalga oshirilmoqda. Zarur qonun va qarorlarning qabul qilinishi, jumladan, soliq sohasida amalga oshirilayotgan soliq imtiyozlari, soddalashtirilgan soliq tizimining takomillashtirilib borilishi, soliq stavkalarining pasaytirilib borishi o'z samarasini bermoqda. Shu bilan bir qatorda soliq to'lovchilarga qulay shart-sharoitlar yaratib berishga xizmat qilmoqda.

Shunday ekan, tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta'minlash, xususiy mulkni har tomonlama muhofaza qilish va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilash va rivojlantirish maqsadida olib borilayotgan soliq siyosatining ta'sirini inobatga olmaslikning iloji yo'q. Soliq munosabatlarini har tomonlama o'rganish va tegishli xulosalar chiqarish optimal soliqqa tortish tizimini tashkil etishning asosi hisoblanadi. Ularni boshqarishda soliq munosabatlarining eng ustuvor, adolatlilik tamoyiliga amal qilinishi natijasida davlat xazinasi daromadlari ko'payishi, soliq to'lovchilarni davlatga e'tirozlari kamayishiga erishiladi.

⁶ O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi yangi tahriri. Lex.uz. Qonunchilik milliy bazasi. <https://lex.uz/docs/-4674902>

Dekabr, 2024-Yil

Yuqoridagi xulosalar asosida tadbirkorlik faoliyatini yanada rivojlanishini ta'minlash, soliq xizmati organlari bilan o'zaro hamkorligini mustaxkamlash va takomillashtirish maqsadida quyidagi takliflarni bermoqchimiz:

1. Soliq solishning zamonaviy tamoyillari va mexanizmlarini joriy etishda auditorlik, soliq maslahatchilari va soliq xizmatichilarining o'zaro hamkorlikdagi faoliyatini yanada kuchaytirish choralarini ko'rish;
2. Soliq to'lovchilarning huquqiy savodxonligini oshirishda soliq idoralari va soliq maslahatchilari ko'rsatayotgan xizmat sifati va ular faoliyatining huquqiy asoslarini yanada takomillashtirish;
3. Soliq solinadigan bazani kengaytirish va soliq nazoratini takomillashtirish maqsadida Yagona axborot resurs bazasiga taqdim etiladigan axborotlarni qayta ko'rib chiqilishini takomillashtirish;
4. Tadbirkorlik subyektlarining interaktiv xizmatlardan foydalanishlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratish;
5. Soliq qonunchiligi buzilishlarining oldini olish, ularni aniqlash va bartaraf etish bo'yicha axborot-tahliliy ishlar samaradorligini oshirish;
6. Halol soliq to'lovchi – xo'jalik yurituvchi subyektlarga soliq ta'tillari berishni tashkil etish, o'ylaymizki o'z samarasini beradi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son "RAQAMLI O'ZBEKISTON — 2030" Strategiyasi to'g'risidagi farmoni.
2. 2018 yil 29 iyundagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5468-son "O'zbekiston Respublikasining soliq siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi to'g'risida"gi Farmoni.
3. Qonunchilik palatasi tomonidan 2023-yil 26-dekabrda qabul qilingan, Senat tomonidan 2024-yil 9-fevralda ma'qullangan 2024-yil 2-apreldagi O'RQ-923-son "Kambag'allikni qisqartirishda tadbirkorlik subyektlari bilan o'zaro manfaatli hamkorlik o'rnatishga qaratilgan chora-tadbirlar belgilanganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Soliq kodeksiga qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi Qonuni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 10-fevraldagi PF-21-son "Tadbirkorlik subyektlarini toifalarga ajratish mezonlari hamda soliq siyosati va soliq ma'muriyatchiligini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni.

Dekabr, 2024-Yil

5. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasining 2017-yil 15-avgustdagi 2017-41-son "Soliq to'lovchining shaxsiy kabinetidan foydalanish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi qarori.
6. O'zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi yangi tahriri. Lex.uz. Qonunchilik milliy bazasi.
7. Usmonov, B. (2023). ASSESSMENT OF EQUITY AND ITS EFFECTIVENESS IN THE COMPANIES OF UZBEKISTAN. *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil*, 1(6), 86-89.
8. Tashmuxamedova Y.A. O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligini takomillashtirish. 08.00.07 – "Moliya, pul muomalasi va kredit". Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. 2024. 11-bet
9. Бурханов, А., Худойкулов, Х., & Турсунов, Б. (2019). Факторы, влияющие на чистые активы взаимных фондов. *Экономика и инновационные технологии*, (2), 95-102.
10. Yayra, T. (2023). Analysis of Tax Administration Activity of State Tax Service Bodies. *Asian Journal of Technology & Management Research (AJTMR) ISSN, 2249(0892)*.
11. Tashmukhamedova, Y. (2020). THE ROLE OF TAX ADMINISTRATION IN MANAGING BUDGET REVENUES IN THE BUDGET SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *International Finance and Accounting*, 2020(2), 20.
12. Usmonov, B. (2023). АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИ КАПИТАЛИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ ЁНДАШУВЛАР. *Economics and Innovative Technologies*, 11(2), 14-19.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH